

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Tursunova Maftuna Bekmurod qizi

TURKISTON JADIDLARI HAYOTI VA IJODIGA BAG'ISHLANGAN

PLATFORMA TUZILISHI VA INFORMATIV MODELI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/IYUN

